

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SOBRE DESEO SEXUAL FEMENINO

Objetivo: identificar indicadores del comportamiento del deseo sexual femenino.

1- Desarrollo psicosexual.

2- Evaluación de la relación de pareja.

- Historia de la pareja.
- Conducta de apoyo o conflicto durante la sesión por parte de la pareja.
- Decisiones en común de la pareja.
- Educación de los hijos.
- Caracterización de los sentimientos hostiles hacia la pareja.

3- Evaluación de la funcionalidad erótica.

4- Frecuencia actual de las relaciones sexuales.

5- Manifestaciones o características del deseo sexual femenino.

6- Caracterización del ambiente sexual familiar.

- Primer recuerdo erótico.
- Experiencias sexuales infantiles.
- Primera masturbación.
- Primeras caricias eróticas.
- Primer contacto coital.
- Antecedentes de abuso sexual.

7- Desarrollo de la capacidad vinculatoria.

- Noviazgo.
- Matrimonios.
- Vínculos extramatrimoniales.
- Impresión diagnóstica del terapeuta.

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SOBRE VIOLENCIA PSICOLÓGICA MASCULINA HACIA LA MUJER

Objetivo: identificar indicadores de las manifestaciones de la violencia psicológica masculina en la relación de pareja.

- 1- ¿Ha sentido Ud. presión por críticas que limitan su actividad como persona?
- 2- ¿Ud. percibe que su pareja la hace sentir desesperada?
- 3- ¿Ud. percibe que su pareja la hace sentir deprimida?
- 4- ¿Es Ud. insultada verbalmente por su pareja?
- 5- ¿Ha sentido que su pareja le brinda una relación afectiva exagerada?
- 6- ¿Su pareja demanda de forma excesiva su cariño?
- 7- ¿Ud. siente que este exceso de afecto demandado le roba su espacio personal (intimidad, tiempo para llevar a cabo actividades, etc).?
- 8- ¿El exceso de cariño que su pareja le prodiga, si Ud. lo rechaza, él se queja, llora, se desespera, implora, amenaza con retirarle su afecto, amenaza con llegar a cometer un suicidio?
- 9- ¿Se siente Ud. manipulada por su pareja?
- 10- ¿Ha sentido que su pareja genera en Ud.: miedo, culpas, vergüenza?
- 11- Específicamente, de la forma de ser de su pareja, ¿qué es lo que más le afecta?
- 12- ¿Ud. siente que pierde su libertad de tomar decisiones por la conducta de su pareja?